

Playas del Este en la era del cambio climático: retos y oportunidades del desarrollo local

Alexander Sierra-Bouzas^(1*) y Bárbara I. Garea-Moreda⁽²⁾.

¹Centro de Desarrollo Local (CEDEL-CITMA), Cuba.

²Cátedra UNESCO “Medio Ambiente y Desarrollo” /InSTEC, Cuba.

*Autor para correspondencia: asbouzas376@gmail.com

Recibido: 17/08/2025	Aceptado: 04/09/2025
----------------------	----------------------

Resumen

El cambio climático se ha convertido en un desafío crucial tras la pandemia de COVID-19, afectando especialmente las zonas marino-costeras del Caribe Insular. En Cuba, estos espacios albergan destinos turísticos clave, siendo Playas del Este un caso representativo. Este estudio analiza los retos y oportunidades del riesgo climático en el desarrollo territorial, considerando la evolución del ciclo de vida del destino turístico, desde la urbanización progresiva iniciada en la década de 1950 y las proyecciones del ascenso pronosticado del nivel medio del mar al 2050 y 2100. En 2011, un diagnóstico de FORMATUR identificó una fase de declive sin prever los posibles impactos del cambio climático, hoy reconocido como un factor esencial para la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Con herramientas modernas para medir la vulnerabilidad climática, el país puede incorporarlos en la planificación turística, promoviendo la conciencia y cultura de adaptación en empresarios y pobladores. Mediante un enfoque metodológico basado en análisis - síntesis, inductivo - deductivo y observación empírica, este estudio apuesta por integrar los escenarios climáticos en la planificación turística a través del análisis evolutivo del ciclo de vida y fortalecer el papel de la comunidad. Sus resultados pueden contribuir a enriquecer el programa de turismo local en la Estrategia de Desarrollo Municipal de La Habana del Este y del sector de turismo hasta el año 2030, 2050 y 2100.

Palabras claves: cambio climático, ciclo de vida de los destinos turísticos, desarrollo local.

Playas del Este in the era of climate change: challenges and opportunities for local development

Abstract

Climate change has become a crucial challenge following the COVID-19 pandemic, particularly affecting the marine and coastal areas of the insular Caribbean. In Cuba, these areas are home to key tourist destinations, with Playas del Este being a representative case in point. This study analyzes the challenges and opportunities posed by climate risk in territorial development, considering the evolution of the tourist destination's life cycle, from the progressive urbanization that began in the 1950s to the projections of the predicted rise in mean sea level by 2050 and 2100. In 2011, a FORMATUR assessment identified a phase of decline without anticipating the potential impacts of climate change, now

recognized as an essential factor for medium- and long-term sustainability. With modern tools to measure climate vulnerability, the country can incorporate these factors into tourism planning, promoting awareness and a culture of adaptation among businesses and residents. Using a methodological approach based on analysis-synthesis, inductive-deductive analysis, and empirical observation, this study aims to integrate climate scenarios into tourism planning through evolutionary life-cycle analysis and by strengthening the role of the community. Its results can contribute to enriching the local tourism program within the Municipal Development Strategy for East Havana and the tourism sector through 2030, 2050, and 2100.

Keywords: climate change, life cycle of tourist destinations, local development.

1. Introducción

El cambio climático constituye un desafío sistémico de escala global que demanda respuestas urgentes y coordinadas en los niveles regional, territorial y local. El 25 de septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos (ONU, 2023). En este marco, el ODS 13 promueve la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, instando a los países a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los riesgos climáticos. Según datos del mismo organismo, la tasa media mundial de incremento del nivel del mar se duplicó en la última década, pasando de 2,27 mm/año en el período 1993–2002 a 4,62 mm/año entre 2013 y 2022. Este fenómeno evidencia una aceleración del calentamiento global con implicaciones directas sobre ecosistemas costeros, infraestructura crítica y sectores económicos sensibles como el turismo, considerado altamente vulnerable a las alteraciones climáticas. En este contexto, Maximiliano (2020) sostiene que “sin lugar a dudas, el calentamiento global o cambio climático debe estimarse como una prioridad —un riesgo— para los gobiernos a nivel mundial, los cuales deben adaptar y desarrollar tecnologías capaces de calibrar con mayor precisión las métricas asociadas a sus impactos”.

La interrelación entre el turismo y el cambio climático ha suscitado numerosas investigaciones centradas en el ciclo de vida de los destinos turísticos. En este sentido, Butler (2018) advierte que los modelos tradicionales de crecimiento turístico resultan insuficientes para anticipar con precisión la evolución de destinos emergentes o futuros. En lugar de ello, propone enfocar el análisis en desafíos complejos como la crisis climática y el fenómeno del *overturismo*. Esta perspectiva se ve respaldada por la creciente evidencia de que el cambio climático compromete la viabilidad y sostenibilidad del turismo a escala global. De hecho, organismos como el IPCC (2021) subrayan que los eventos climáticos extremos están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad, lo que convierte al cambio climático en una prioridad estratégica para los gobiernos.

En este contexto global, resulta pertinente examinar cómo los desafíos del cambio climático se manifiestan en destinos turísticos específicos. El presente estudio se enfoca en Playas del Este, ubicado en el municipio Habana del Este, perteneciente a la provincia de La Habana (Figura 1).

Fig. 1. Polos turísticos de La Habana, Cuba.

Fuente: Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF, 2018).

La investigación se apoya en antecedentes clave que han abordado los riesgos multicausales que afectan la actividad turística en la zona. Entre ellos destaca el análisis de los peligros naturales y antrópicos realizado por Hernández, D. et al. (2010), considerado uno de los primeros estudios en esta línea. También se incorpora el estudio de alerta temprana y monitoreo del ciclo de vida turístico de Playas del Este (Olivera, R. et al., 2011), único en su tipo hasta la fecha. Asimismo, se integran instrumentos de planificación territorial como la versión actualizada del Plan de Ordenamiento del Polo Turístico Playas del Este 2018–2030 (DPPF, 2018), junto con documentos estratégicos de alcance nacional, entre ellos la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (CITMA, 2020) y el estudio del Macroproyecto (CITMA, 2023). A nivel local, se consideran la Estrategia de Desarrollo del municipio Habana del Este (2023), los aportes del Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CEDEL, 2023), la política municipal sobre desarrollo sostenible de la franja litoral y su potencial turístico (Breto, A. et al., 2023), así como el proyecto internacional AdaptHabana¹, actualmente en ejecución en los seis municipios costeros de La Habana.

El presente trabajo se articula en torno a tres pilares fundamentales y prospectivos: el cambio climático, el turismo y el desarrollo local. La investigación propone integrar los escenarios climáticos futuros en los procesos de planificación estratégica del territorio, con el objetivo de fomentar una mayor participación de los trabajadores y de la comunidad en la toma de decisiones. En este contexto, se reconoce que el turismo constituye un motor esencial de prosperidad económica, especialmente en destinos insulares vulnerables. Por ello, resulta imperativo explorar estrategias de resiliencia que permitan enfrentar las crisis externas. Tal como señalan McLeod, M. et al. (2021), “desarrollar resiliencia significa ganar capacidad para adaptarse y gestionar con éxito los cambios en las dimensiones y la naturaleza del turismo”.

En consecuencia, este trabajo tiene como objetivo principal identificar las vulnerabilidades climáticas del destino Playas del Este y proponer lineamientos estratégicos que integren el turismo sostenible, la planificación territorial y la adaptación al cambio climático como ejes articuladores del desarrollo local. A partir de este enfoque, se estructura la investigación en tres secciones: el análisis de riesgos climáticos,

¹ Proyecto AdaptHabana: Formula un Plan de Adaptación de la Zona Costera, que considera los riesgos y vulnerabilidades para integrar las medidas de adaptación y las decisiones de inversión en la planificación del desarrollo, con la participación de las partes interesadas nacionales y locales.

la caracterización territorial del destino y el diseño de estrategias de resiliencia aplicables al contexto local.

2. Materiales y métodos

El presente estudio adoptó un enfoque cualitativo, centrado en la interrelación entre cambio climático, turismo y desarrollo local. La metodología se basó en la revisión del diagnóstico del ciclo de vida del destino turístico Playas del Este (Olivera, R. et al., 2011), con el propósito de identificar las principales variables de riesgo climático que inciden en el territorio. A partir de este análisis, se formularon medidas de adaptación y mitigación orientadas a reducir las vulnerabilidades locales, integrando la planificación sectorial y la Estrategia de Desarrollo Municipal como instrumentos clave para priorizar recursos logísticos en inversiones, mantenimiento y conservación, bajo un enfoque de resiliencia climática.

Objetivos metodológicos

1. Identificación de elementos conceptuales clave:

- Revisión retrospectiva del ciclo de vida del destino turístico.
- Integración de programas estratégicos vinculados al turismo y al cambio climático en la Estrategia de Desarrollo Municipal.
- Evaluación de riesgos climáticos en destinos litorales.

2. Diagnóstico del riesgo climático en destinos turísticos costeros de Cuba:

- Estudio de repercusiones sobre el ciclo de vida del destino.
- Análisis de modelos de evaluación de riesgo climático.
- Articulación entre planes, programas y proyectos de escala nacional y local.

3. Propuesta de medidas estratégicas de adaptación y mitigación:

- Adaptación climática: acciones a corto, mediano y largo plazo.
- Mitigación: promoción de un turismo bajo en carbono y resiliente.
- Fomento de alianzas público-privadas para la gestión territorial.

Técnicas y fuentes empleadas

El enfoque metodológico combinó análisis teórico y empírico, utilizando:

- Métodos de análisis-síntesis e inductivo-deductivo para interpretar tendencias y proyecciones.
- Entrevistas semiestructuradas con expertos en turismo y planificación territorial.
- Observación empírica para evaluar impactos del cambio climático en la zona costera.

Se consideraron antecedentes relevantes como:

- El modelo evolutivo de destinos turísticos y su permanencia en el mercado ante nuevos estilos de vida y mayor conciencia ambiental.
- El diagnóstico de *Alerta y monitoreo del ciclo de vida* de Playas del Este (Olivera, R. et al., 2011).
- La implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Rey, 2019).
- Herramientas de desarrollo local en Cuba (Gobierno de Cuba, 2021a; , 2021b y 2022).

- El Proyecto de Turismo del Macroprograma Transformación Productiva e Inserción Internacional del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (CC-PCC, 2021), que establece prioridades para la diversificación del producto turístico en tres etapas: 2019–2021, 2022–2026 y 2027–2030.
- La política pública local sobre desarrollo sostenible de la franja litoral y su potencial turístico-recreativo en el municipio Habana del Este (Breto, A. et al., 2023), que orienta acciones específicas para la gestión ambiental, la planificación territorial y la valorización del paisaje costero como activo estratégico.

3. Resultados y discusión

El modelo de análisis del ciclo de vida de los destinos turísticos se presenta como una herramienta clave para evaluar el impacto del cambio climático en la proyección del desarrollo y las perspectivas futuras de destinos litorales como Playas del Este. Este enclave, cuya vocación principal es el turismo de sol y playa, requiere una planificación diferenciada en el tramo correspondiente a la Franja Litoral de Manejo Integral (FLMI), dada la presencia de cinco ríos que incrementan los riesgos ante eventos meteorológicos extremos, como los huracanes. Si bien la Estrategia de Desarrollo Municipal de La Habana del Este contempla la dimensión ambiental, aún carece de un enfoque claro, operativo y pragmático frente al cambio climático.

La segunda versión del *Cataurito de herramientas para el desarrollo local* (Guzón, A. et al., 2020) constituye una guía metodológica para el diseño y gestión del desarrollo local en Cuba. Entre sus orientaciones, destaca el diseño de productos turísticos locales y la reducción de vulnerabilidades en zonas costeras ante los efectos del cambio climático. Aunque incluye referencias al programa de turismo local, este enfoque aún no se refleja de manera consistente en la mayoría de las Estrategias de Desarrollo Municipales del país. El cambio de paradigma que propone —basado en el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos endógenos— resulta esencial para diversificar la oferta, garantizar su sostenibilidad económica y enfrentar los riesgos climáticos. Para ello, se requiere una planificación articulada entre los niveles municipal, provincial y nacional, tal como establece la Resolución 29/2021 (Gobierno de Cuba, 2021).

Los hallazgos de esta investigación se presentan de forma integrada, combinando la exposición objetiva de los datos con un análisis interpretativo que permite comprender la evolución, los desafíos y las oportunidades del destino turístico Playas del Este. Este enfoque se enmarca en el patronato y la gestión del Municipio Habana del Este, a través de su estrategia de desarrollo local y sus planes prospectivos.

3.1. Evolución histórica y geográfica del destino

Según la Dirección Provincial de Planificación Física, actualmente Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DPPF, 2018), Playas del Este cuenta con una franja de playa de 13 km dentro de un litoral costero de 15,6 km, colindante con las cuencas hidrográficas de los ríos Bacuranao, Tarará, Itabo y Guanabo, a los que se suma el río Cojímar dentro de la jurisdicción municipal. Esta configuración geográfica ha sido determinante en la conformación del destino turístico, tanto por sus atributos naturales como por las transformaciones antrópicas que ha experimentado. La declaración de la zona como Área de Alta Significación para el Turismo en 1999 marcó un punto de inflexión en su desarrollo, estableciendo un marco normativo que orientó las inversiones y el ordenamiento territorial con un enfoque sectorial-estatal, sin dejar de contemplar la preservación de espacios naturales y paisajísticos, como el Rincón de Guanabo y la Laguna El Cobre–Itabo, ambas reconocidas como áreas protegidas.

El estudio de alerta y monitoreo del ciclo de vida de Playas del Este (Olivera, R. et al., 2011) indica que la urbanización comenzó en la década de 1920, seguida por la parcelación de Santa María del Mar en 1946 y la transformación de la laguna del Cobre. Estos procesos evidencian una ocupación progresiva del litoral. La construcción de infraestructuras en los años 60, como el paseo marítimo, alteró la dinámica sedimentaria, generando impactos que se intensificaron con la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos y la incidencia de frentes fríos durante el invierno. Estas modificaciones afectaron el perfil costero, comprometiendo la estabilidad de la playa y su capacidad de recuperación natural. La posterior demolición de instalaciones ubicadas sobre la duna y en zonas vulnerables ha contribuido parcialmente a estabilizar el sistema, aunque persisten problemas estructurales sin resolver.

La reducción de la superficie de playa, provocada por la erosión costera y la creciente presión urbanística —especialmente en el asentamiento poblacional de Guanabo— afecta directamente la competitividad del destino turístico. Esta pérdida de espacio útil y de atributos naturales compromete no solo la capacidad de atracción, sino también la sostenibilidad del modelo turístico implantado. Estudios sobre turismo costero en el Caribe (McLeod, M. et al., 2021) advierten que la degradación de los ecosistemas litorales limita la resiliencia de los destinos frente a perturbaciones externas, como el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos. En este sentido, la historia geográfica de Playas del Este no solo explica su configuración actual, sino que también condiciona sus posibilidades de adaptación futura. Esta vulnerabilidad se extiende más allá de la franja litoral marina-costera, abarcando el entorno y la periferia, donde la presencia de ríos y lagunas —como Bacuranao, Tarará, Itabo, Guanabo y Cojímar— incrementa el riesgo de inundaciones, salinización de suelos y afectaciones a la biodiversidad. Así, el destino enfrenta el reto de equilibrar el desarrollo turístico con la conservación ambiental y la gestión territorial integrada, como condición indispensable para su viabilidad a largo plazo.

3.2. Diagnóstico del turismo en Playas del Este

El desarrollo turístico de Playas del Este alcanzó una etapa significativa en 1993, con la remodelación de instalaciones emblemáticas que impulsaron la infraestructura del destino. Sin embargo, el estudio de FORMATUR (Olivera, R. et al., 2011) identificó que la zona se encontraba en una fase de declive, caracterizada por la pérdida de competitividad frente a destinos emergentes y una reducción sostenida del mercado turístico, tanto en términos espaciales como numéricos. En esta etapa, el área deja de ser atractiva para el turismo convencional, orientándose más hacia excursiones de fin de semana o de un día, siempre que sea accesible para un amplio público.

Este diagnóstico omitió variables clave del modelo de ciclo de vida turístico, como la percepción de la población local y los riesgos asociados al cambio climático, los cuales, metodológicamente, no han sido incorporados de forma sistemática en el modelo a nivel internacional. Esta omisión resulta especialmente crítica en el contexto actual, donde las tensiones derivadas de las amenazas y peligros crecientes del cambio climático adquieren una relevancia global cada vez mayor. En el caso de Cuba, no fue sino hasta 2017 que se comenzó a implementar el plan estatal para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como “Tarea Vida”. La falta de integración de estos factores ha limitado la capacidad de respuesta del modelo de gestión, que permanece desactualizado frente a las nuevas dinámicas territoriales, ambientales y sociales que caracterizan el caso de estudio.

Actualmente, el destino cuenta con un potencial estimado de 17 000 habitaciones, aunque la capacidad instalada representa apenas el 13% de ese total, cifra que ha permanecido prácticamente inalterada durante décadas. Esta situación sugiere una fase de implicación combinada con un estancamiento prolongado, en la que los impactos negativos del turismo se hacen evidentes. Si no se adoptan medidas correctivas, el destino corre el riesgo de deteriorarse aún más, perdiendo su atractivo, tal como lo plantea el modelo de ciclo de vida de Richard Butler (2006) (véase Figura 2).

Fig. 2. Ciclo de vida destinos turísticos
Fuente: Butler, R. (2006). The TALC. Vol. 2: 138.

La planta hotelera muestra signos evidentes de envejecimiento y obsolescencia tecnológica, con deterioro marcado en construcciones ubicadas en los sectores de Bacuranao-Celimar, Tarará y Boca Ciega, lo que refleja una pérdida de competitividad. Esta situación se ha visto agravada por la disrupción económica provocada por la pandemia de la COVID-19, de la cual el destino aún no se recupera plenamente. El decrecimiento sostenido de visitantes extranjeros ha generado impactos negativos en la economía local, provocando un efecto cascada sobre el empleo, los servicios y la inversión estatal, debilitando así el tejido socioeconómico del territorio.

En 2024, se inició un movimiento de tierra para la construcción de un nuevo hotel cinco estrellas en Santa María del Mar, mediante una empresa mixta. Sin embargo, tanto este proyecto como el desarrollo inmobiliario vinculado a campos de golf en Bello Monte presentan avances ralentizados. Esta situación evidencia una fragilidad estructural que exige una revisión profunda del modelo de desarrollo turístico vigente. En este nuevo enfoque, podrían articularse no solo las grandes inversiones estatales y las asociaciones económicas internacionales, sino también las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), como parte de una alianza público-privada que involucre activamente a cubanos residentes en el país.

La resiliencia del destino dependerá de su capacidad para integrar inversiones estratégicas con una gobernanza participativa e inclusiva, capaz de superar la fragmentación institucional y territorial. Solo mediante una planificación integral que incorpore criterios de sostenibilidad, adaptación climática y equidad social será posible revertir la tendencia de declive y consolidar un modelo turístico más competitivo y resiliente, adaptado a las circunstancias del presente y preparado para los desafíos del futuro.

3.3. Problemas de gestión y participación local

La falta de articulación concertada entre los actores locales ha sido una limitación recurrente en la gestión del destino turístico de Playas del Este. El municipio Habana del Este, que abarca espacios diversos como Cojímar, Guanabo y Campo Florido, posee un notable potencial turístico y recreativo que no ha sido aprovechado de manera integral. Cojímar, por ejemplo, destaca por su cultura pesquera, su oferta gastronómica singular y auténtica, la existencia de varios hostales y paladares y con infraestructuras como la Villa Panamericana, que podrían diversificar la oferta recreativa y deportiva extrahotelera diurna y nocturna y fortalecer el turismo de base comunitaria.

El Informe final del proyecto *Contribución al fortalecimiento de la gestión del desarrollo en municipios de la Capital. Caso de estudio: Habana del Este* (CEDEL, 2023) identifica los principales obstáculos que afectan la implementación de la Estrategia de Desarrollo Municipal, centrandolo su análisis en la

Franja Litoral de Manejo Integral (FLMI) del tramo Cojímar–Rincón de Guanabo. Aunque esta zona ha sido priorizada por el plan estatal *Tarea Vida*, enfrenta limitaciones estructurales como “la baja integración entre actores institucionales, la escasa participación ciudadana en la formulación y gestión de la Estrategia de Desarrollo Municipal y las insuficientes capacidades técnicas en materia de desarrollo local”.

La estrategia vigente carece de un enfoque climático, lo que restringe su capacidad de respuesta ante los desafíos contemporáneos. Tal como señala el *Manual para la Adaptación de los Destinos Turísticos al Cambio Climático* (Turisme Comunitat Valenciana, 2020), es esencial incorporar medidas de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad y avanzar hacia la sostenibilidad. Esto exige una reconfiguración del modelo de gobernanza, articulando políticas públicas con participación comunitaria y una visión territorial integral.

En línea con lo planteado por McLeod, M. et al., (2021) en *Introduction to special issue on island tourism resilience*, la capacidad de un destino insular para adaptarse a los cambios del entorno está condicionada por la generación de conocimiento, el desarrollo de recursos y la existencia de sistemas de gobernanza eficaces para implementar y monitorear acciones. Este enfoque resulta pertinente para el caso de La Habana del Este, donde, a pesar de las limitaciones, se han comenzado a dar pasos importantes. Entre ellos destaca la elaboración de una política pública local sobre desarrollo sostenible de la franja litoral y su potencial turístico-recreativo (Breto, A. et al., 2023), que establece como prioridades estratégicas:

- Elaborar e implementar políticas, programas y proyectos para la franja costera.
- Concluir el planeamiento urbano y armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial.
- Iniciar acciones de rehabilitación y gestión ambiental conforme a los planes establecidos.
- Reiniciar los procesos de recuperación de playas en las áreas más afectadas.
- Impulsar el desarrollo del destino turístico como motor económico mediante la transformación productiva y la inserción internacional.
- Desplegar el Programa de Gestión Participativa del Patrimonio, involucrando a la comunidad en la protección y promoción de los recursos culturales y naturales.
- Fomentar alianzas estratégicas entre actores económicos, instituciones académicas, el gobierno y el Centro de Desarrollo Municipal (CDM).
- Diseñar e implementar productos turísticos propios que resalten la autenticidad y singularidad del municipio.
- Promover proyectos de desarrollo local que vinculen el turismo con las comunidades, generando beneficios directos para la población residente.
- Gestionar de forma integrada las cuencas hidrográficas para garantizar el uso sostenible del agua y los recursos naturales.
- Evaluar y regular la explotación pesquera, garantizando su sostenibilidad.

3.4. Cambio climático y vulnerabilidad del destino

El ascenso del nivel medio del mar y la creciente incidencia de ciclones tropicales constituyen amenazas significativas para el destino turístico Playas del Este. Las proyecciones específicas para esta zona superan la media nacional (CITMA, 2023), lo que refuerza la urgencia de implementar medidas de adaptación progresivas y sostenidas. El Plan de Ordenamiento del Polo Turístico Playas del Este (DPPF, 2018) reconoce esta problemática, incorporando estimaciones de surgencia ciclónica y valores

proyectados de ascenso del nivel del mar, clasificados como penetraciones ligeras, moderadas, severas y muy severas.

Estas categorías pueden contrastarse en el mapa correspondiente, mediante la lectura de la leyenda y la identificación de los colores que delimitan cada escenario, hasta el límite de surgencia ciclónica máxima, representado por una línea azul fuerte discontinua. Asimismo, se ilustran las áreas con peligro de inundación por lluvias intensas en zonas bajas, así como por drenajes de presas y cuencas hidrográficas, con una clasificación de peligro alto, medio y bajo para los escenarios proyectados hacia los años 2050 y 2100 (Fig. 3).

Fig. 3. Mapa de exposición a peligros hidrometeorológicos. Habana del Este. (DPPF, 2018).

La Franja Litoral de Manejo Integral (FLMI) reconoce el potencial turístico-recreativo del área, y actualmente —en el marco del proyecto internacional AdaptHabana— se elabora una hoja de ruta para incorporar un plan de adaptación al cambio climático. Este plan contempla medidas en sectores estratégicos como el turismo, la gestión ambiental y el fortalecimiento de capacidades técnicas en actores clave. No obstante, su implementación efectiva requiere una coordinación interinstitucional robusta y una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos y económicos que tradicionalmente limitan la continuidad de las políticas públicas en el país.

Las soluciones basadas en la naturaleza, como la rehabilitación de ecosistemas costeros y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, pueden contribuir significativamente a mitigar los impactos del cambio climático. Asimismo, la planificación urbana debe armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano con los objetivos de sostenibilidad, garantizando la protección de infraestructuras y la conservación de los recursos naturales.

La incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en la planificación territorial del destino turístico Playas del Este no puede postergarse. La articulación entre actores locales, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza constituyen pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo resiliente y sostenible.

El MACROPROYECTO (CITMA, 2023) ratifica las proyecciones de ascenso del nivel del mar, indicando elevaciones de 29 cm para 2050 y 95 cm para 2100. En el caso específico de Playas del Este, los valores superan la media nacional, lo que refuerza la necesidad de una planificación territorial estratégica con enfoque climático. (Tabla 1).

Tabla 1. Aumento del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100 en Guanabo.

Localidad	Años	
	2050	2100
Cuba (2019)	29.3 cm	95.0 cm
Guanabo (Playas del Este)	29.9 cm	98.1 cm

Fuente: Resumen de los resultados del MACROPROYECTO. (CITMA, 2023).

La evidencia empírica sobre el ascenso del nivel del mar y la exposición a peligros hidrometeorológicos en Playas del Este, junto con las limitaciones institucionales y técnicas previamente identificadas, subraya la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión territorial que incorpore la resiliencia como eje transversal. En este contexto, resulta imprescindible diseñar e implementar estrategias de adaptación que no solo respondan a los desafíos climáticos, sino que también promuevan la transformación productiva, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental del destino turístico en La Habana del Este.

La siguiente sección explora estas estrategias, tomando como referencia experiencias internacionales y propuestas locales que apuntan a fortalecer la capacidad adaptativa del territorio.

3.5. Estrategias de adaptación y resiliencia

A partir del análisis de vulnerabilidades locales y de experiencias como las mencionadas del proyecto AdaptHabana, se propone la estructuración de un sistema de gestión y gobernanza integral que permita enfrentar los desafíos climáticos y socioeconómicos del destino turístico Playas del Este, en el municipio Habana del Este. Este sistema debe incorporar criterios climáticos en la planificación territorial, promover el diseño de infraestructuras resilientes frente a la erosión costera y fomentar procesos de educación y sensibilización ambiental que fortalezcan la participación ciudadana y la apropiación comunitaria de las soluciones.

La diversificación de productos turísticos —naturaleza, aventura, rural, agroturismo, recreación, deportivo, histórico-cultural y de bienestar— representa una oportunidad estratégica para revitalizar zonas como el residencial Tará y el área colindante de Taramar, posicionándolas como espacios de innovación y experimentación turística. Esta diversificación, además de ampliar la oferta, puede contribuir a desconcentrar la presión sobre los ecosistemas costeros y generar nuevas dinámicas económicas en el territorio.

La articulación con sistemas agroproductivos locales, como Campo Florido y el Cordón de La Habana, refuerza el enfoque de economía circular, reduce la dependencia de importaciones y promueve encadenamientos productivos que benefician directamente a las comunidades locales a escala de consejo popular. Esta sinergia entre turismo y producción agroecológica puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Con la apertura de nuevas formas de gestión, se impulsa la transformación productiva mediante el uso de tecnologías, manufacturas e industria local, aprovechando incluso la capacidad de almacenaje en la zona logística de Berroa.

En consonancia con estudios sobre destinos insulares en fase de declive (McLeod, 2021), se reconoce que el fortalecimiento de la resiliencia territorial requiere la combinación de recursos materiales,

financieros y humanos, junto con voluntad política, participación ciudadana activa y, sobre todo, una gobernanza eficaz. Como plantean Soares, Ivars Baidal y Gándara (2016), aplicar un enfoque evolutivo desde una perspectiva relacional permite comprender la transformación de los destinos turísticos y orientar su desarrollo hacia escenarios más sostenibles, adaptativos e inclusivos.

En este contexto, el territorio de las Playas del Este, enclavado dentro del municipio Habana del Este enfrenta un reto que, lejos de representar una limitación, se convierte en una oportunidad estratégica para redefinir el modelo de desarrollo local y enfrentar con mayor eficacia los impactos del cambio climático. De la mano del fomento del turismo, su diversificación y el encadenamiento productivo, es posible construir un modelo territorial más resiliente, equitativo y competitivo.

3.5.1. Adaptación frente al ascenso del nivel medio del mar: estrategias estructurales, funcionales y normativas

Frente al peligro potencial que representa el ascenso del nivel medio del mar, la gestión de destinos turísticos como Playas del Este exige una mirada integral que articule tres dimensiones clave: lo estructural (obras físicas que protejan la franja costera), lo no estructural (normativas, planificación territorial y educación ambiental) y lo funcional (respuesta efectiva de ecosistemas y servicios turísticos ante escenarios de riesgo). Este enfoque permite no solo identificar vulnerabilidades, sino también orientar decisiones estratégicas para fortalecer la resiliencia y garantizar la sostenibilidad de estos enclaves turísticos.

Con vistas al horizonte 2050–2100, resulta imprescindible mejorar desde ahora la planificación territorial, reforzar la coordinación institucional y ciudadana, y rediseñar el modelo de gestión turística tradicional de sol y playa. La diversificación de ofertas, actividades y modalidades complementarias será clave para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos y socioeconómicos.

En el caso específico de la Franja Litoral de Manejo Integral (FLMI) del municipio Habana del Este, el diseño y la construcción de edificaciones e infraestructuras se convierten en un desafío técnico y ambiental que requiere un enfoque multidisciplinario. A continuación, se presentan estrategias prioritarias que pueden ser consideradas:

- **Elevación de estructuras:** Construcción de edificaciones sobre pilotes o plataformas elevadas para prevenir el efecto de las inundaciones y minimizar el impacto directo del oleaje.
- **Diseño resiliente:** Incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en los proyectos constructivos, incluyendo la revisión de la norma cubana 775-3 sobre localización de inversiones turísticas. Identificar mediante los correspondientes estudios, los materiales de construcción, sistemas de sellado y recubrimientos impermeables que garanticen una protección adecuada durante el mayor tiempo posible para alargar los plazos de mantenimiento; combinar esto con elevación de redes técnicas (eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc.)
- **Infraestructura verde:** Restauración de ecosistemas costeros como manglares y arrecifes de coral y en casos necesarios la creación de dunas que actúan como barreras frente a la erosión y el oleaje.
- **Gestión del agua:** Diseño de sistemas de drenaje eficientes para evacuar rápidamente el agua en caso de inundaciones, junto con tecnologías para la captación y uso del agua de lluvia.
- **Zonificación y planificación adaptativa:** Identificación de zonas vulnerables y limitación de su desarrollo, destinando los espacios de alto riesgo a usos recreativos o de conservación. Además, diseño de interiores que faciliten la recuperación post-inundación.

- **Monitoreo y medidas de mitigación:** Uso de modelos predictivos asociados a diagnósticos y análisis del ciclo de vida para la toma de decisiones ante eventos extremos.

Estas estrategias, articuladas desde una perspectiva integral, permiten avanzar hacia un modelo de gestión turística más resiliente, sostenible y adaptado a los desafíos del cambio climático. Incorporarlas desde ahora en la planificación y ejecución de proyectos turísticos en la FLMI de Habana del Este constituye una apuesta por el futuro de estos espacios costeros, fundamentales tanto para la economía local como para la identidad cultural del territorio y del país.

Conclusiones

Playas del Este, por su cercanía al Centro Histórico de La Habana Vieja —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— posee un alto potencial para consolidarse como nodo estratégico dentro del corredor turístico Habana–Matanzas–Varadero. Sin embargo, sus vulnerabilidades estructurales y ambientales limitan su competitividad y desarrollo sostenido. Para revertir esta situación, resulta clave diversificar la oferta turística local y articular los programas nacionales y locales, actualmente fragmentados. Esta articulación debe ser liderada por el Ministerio de Turismo (MINTUR), en coordinación con el Gobierno Provincial de La Habana y el Gobierno Municipal de Habana del Este.

El destino enfrenta riesgos ambientales crecientes, como el ascenso del nivel medio del mar —estimado en 29.9 cm para 2050 y 98.1 cm para 2100 (CITMA, 2023)—, inundaciones, degradación costera y eventos meteorológicos extremos. Estas presiones, sumadas a la ralentización de inversiones, han acentuado su vulnerabilidad. En este contexto, el modelo de análisis del ciclo de vida turístico se presenta como herramienta estratégica para orientar decisiones. Su implementación debe estar a cargo de la Delegación del MINTUR en La Habana, en colaboración con FORMATUR, la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, actores comunitarios y el sector privado, mediante una plataforma interinstitucional.

Aunque se han incorporado elementos del enfoque climático en la planificación territorial, persisten brechas en el modelo de gestión. Para superarlas, el Gobierno Municipal debe vincular los programas del Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030 con iniciativas como el turismo de salud y bienestar, el agroturismo y el fortalecimiento del producto extrahotelero, en articulación con el sector no estatal y las dinámicas locales.

Asimismo, las estrategias de adaptación al cambio climático —como la elevación de estructuras, el diseño resiliente, la restauración de ecosistemas y la zonificación adaptativa— deben integrarse transversalmente en la planificación turística. Estas acciones deben ser supervisadas por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), en coordinación con CITMA y el Gobierno Provincial, incorporando sistemas de monitoreo y alerta temprana que permitan anticipar escenarios de riesgo y reducir la exposición de infraestructuras y comunidades vulnerables.

Finalmente, se recomienda que el MINTUR, junto al Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Gobierno Central, aprueben una política sectorial específica para el desarrollo del turismo local. Esta política debe permitir la descentralización de competencias y habilitar acciones autónomas en el corto plazo. Solo mediante una gobernanza participativa, planificación integral y visión de largo plazo será posible consolidar un modelo turístico competitivo, resiliente y socialmente justo para Playas del Este, que sirva de referente para otros destinos costeros del país.

Referencias Bibliográficas

- Breto, A., Rodríguez, M., Pérez, L., & Gómez, Y. (2023). *Elaboración de una política pública local sobre desarrollo sostenible de la franja litoral y su potencial turístico recreativo en el municipio Habana del Este, 2023–2027*. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 11(Número Especial 3), 84–100. RPNS 2346. ISSN 2308-0132.
- Butler, R. (2006). *The TALC. Vol 2: Part 3: Alternative Conceptual Approaches and the TALC, Time Path. Chapter 8: Analysis and TALC Stage Demarcation*. Svend Lundtorp and Stephen Wanhill (p. 138). <https://doi.org/10.21832/9781845410278-008>
- Butler, R. (2018). Challenges and opportunities. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 10(6), 635–641. <https://doi.org/10.1108/WHATT-07-2018-0042>
- CEDEL. (2023). *Informe final del proyecto: Contribución al fortalecimiento de la gestión del desarrollo en municipios de la Capital. Caso de Estudio Habana del Este, del Programa Territorial del Ciencia, Tecnología e innovación “Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible en La Habana”*. Centro de Desarrollo Local y Comunitario del CITMA.
- CITMA. (2020). *Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático*. Editorial AMA. ISBN: 978-959-300-170-0
- CITMA. (2023). *MACROPROYECTO. Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera cubana. Alerta sobre el ascenso del nivel medio del mar para los años 2050 y 2100 (Versión 15)*. Editorial AMA.
- Dirección Provincial de Planificación Física. (2018). *Plan de Ordenamiento del Polo Turístico Playa del Este*. Actualización octubre 2018.
- Gobierno de Cuba. (2021a). *Resolución 29/2021: Bases generales de la organización del sistema de trabajo para la gestión estratégica del desarrollo territorial*. Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 54 Ordinaria.
- Gobierno de Cuba. (2021b). *Decreto No. 33: Para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial*. Gaceta Oficial, No. 54, 11 de mayo de 2021.
- Gobierno de Cuba. (2022). *Decretos No. 69 y 72/2022: De las estructuras organizativas en las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular*. Gaceta Oficial.
- Gobierno Municipal de Habana del Este. (2023). *Estrategia de Desarrollo Municipal La Habana del Este 2023–2027*.
- Guzón, C., Martínez, L., & Torres, F. (2020). *Cataurito de herramientas para el desarrollo local 2*. Editorial Caminos.
- Hernández, D., López, J., & Ramírez, M. (2010). *Análisis de los peligros naturales y antrópicos que inciden en el turismo de Playas del Este*. Revista 9. Recuperado de Dialnet.
- IPCC. (2021). *Cambio climático 2021: Bases físicas. Resumen para responsables de políticas*. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_Spanish.pdf
- Maximiliano, E. (2020). Turismo, riesgo y cambio climático: Un camino alternativo. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 29(1), 214–227. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180762690013>
- McLeod, M., Smith, A., & Johnson, T. (2021). Introduction to special issue on island tourism resilience. *Tourism Geographies*, 23(3), 361–370. <https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1898672>

- Olivera, R., Pérez, L., & Gómez, Y. (2011). *Alerta y monitoreo del ciclo de vida del destino Playa del Este*. Escuela de Hotelería y Turismo de La Habana, Altos Estudios.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta* (pp. 38–39). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/informe-ods-naciones-unidas.html>
- Rey, O. (2019). *Cuba: políticas públicas para el enfrentamiento al cambio climático*. Serie Entendiendo el Cambio Climático. Editorial AMA / CITMA. http://ccc.insmet.cu/cambioclimaticoencuba/sites/default/files/resultados/07%20POLITICAS%20PUBLICAS_0.pdf
- Soares, J. C., Ivars Baidal, J. A., & Gândara, J. M. (2016). Dinámica evolutiva y path dependence en los destinos turísticos litorales: El papel y la percepción de los agentes locales desde una perspectiva comparada. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 25(2), 164–185.
- Turisme Comunitat Valenciana. (2020). *Manual para la adaptación de los destinos turísticos al cambio climático*. Invat-tur. https://invattur.es/uploads/entorno_37/fichero

Acerca de los autores:

Alexander Sierra Bouzas (Id orcid: 0009-0001-2952-0048), Licenciado en Turismo (2007), Máster en Gestión Turística (2021), acumula 32 años de experiencia laboral, 24 en el sector turístico. Ha sido Jefe de la Secretaría del Ministro de Turismo y Director de Desarrollo del MINTUR (2007-2023). Posee diplomados en Administración Pública, Turismo Accesible e Inclusivo, y Adaptación al Cambio Climático. Actualmente cursa el doctorado en Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente. Ha trabajado como especialista en el INIE/MEP y el IGT y el CEDEL/CITMA, destacándose en planificación territorial y en la gestión ambiental.

Dra. Bárbara Idalmis Garea Moreda (Id orcid: 0000-0002-3625-0138), es Doctora en Ciencias Técnicas, Profesora Titular y Consultante. Ha desempeñado funciones directivas en el CITMA y el InSTEC, y actualmente preside la Cátedra UNESCO “Medio Ambiente y Desarrollo”. Es autora de 12 libros de texto y más de 60 artículos científicos. Ha dirigido más de 22 proyectos de investigación y participado en más de 150 eventos científicos. Su labor ha sido reconocida con premios de la Academia de Ciencias de Cuba y distinciones del Ministerio de Educación Superior, consolidando su liderazgo en el ámbito científico y académico nacional.